

Fazliddin JUMANIYOZOV,
Toshkent axborot texnologiyalari universiteti Urganch filiali dotsenti
Email:zulfiqar-77@mail.ru

Tarix fanlari falsafa doktori PhD F.Tadjiyeva taqrizi asosida

THE DEMOGRAPHIC SITUATION IN UZBEKISTAN IN THE 90s OF THE 20th CENTURY (AS AN EXAMPLE OF KHOREZM REGION)

Annotation

In this article, demographic processes in Khorezm region on the eve of independence are studied. The impact of factors such as population size, age, gender, ethnic composition and migration influencing the demographic situation is analyzed based on historical data.

Key words: Demographic situation, life expectancy, women, men, ethnic composition, rural and urban population.

ДЕМОГРАФИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ В УЗБЕКИСТАНЕ В 90-Е ГОДЫ 20 ВЕКА (НА ПРИМЕРЕ ХОРЕЗМСКОЙ ОБЛАСТИ).

Аннотация

В данной статье исследуются демографические процессы в Хорезмской области накануне обретения независимости. На основе исторических данных проанализировано влияние таких факторов, как численность населения, возраст, пол, этнический состав и миграция, влияющих на демографическую ситуацию.

Ключевые слова: Демографическая ситуация, продолжительность жизни, женщины, мужчины, национальный состав, сельское и городское население.

XX ASRNING 90 YILLARIDA O'ZBEKISTONDAGI DEMOGRAFIK VAZIYAT (XORAZM VILOYATI MISOLIDA)

Аннотация

Mazkur maqolada mustaqillikka erishish arafasida Xorazm viloyatidagi demografik jarayonlar tadqiq qilingan. Demografik vaziyatga ta'sir qiluvchi aholi soni, yoshi, jinsi, etnik tarkibi va migratsiya kabi omillarning ta'siri tarixiy ma'lumotlar asosida tahlil qilingan.

Kalit so'zlar: Demografik vaziyat, o'rtacha umr ko'rish, ayollar, erkaklar, etnik tarkib, qishloq va shahar aholisi.

Kirish. Dunyo bo'yicha barqaror rivojlanishni ta'minlash, aholining reproduktiv salomatligini saqlash, demografik jarayonlarni boshqarish, oilani to'g'ri rejalashtirish, ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanish strategiyalarini ishlab chiqish, aholi-shunoslik va jamiyat taraqqiyotini mutanosiblashtirishga qaratilgan muhim maqsadlarni ifoda etadi. Aholi sonining dinamikasi, hududiy demografik tarkibi, ijtimoiy-iqtisodiy geografik shart-sharoitlarga monand ravishda o'zgarib boradi va mamlakat, viloyat, shahar va qishloqlar demografik holatini, vaziyatini vujudga keltiradi. Shu boisdan, demografik rivojlanishning hududiy xususiyatlarini tadqiq etish muhim ilmiy-amaliy ahamiyatga ega bo'lgan dolzarb muammolardan hisoblanadi.

O'zbekistondagi demografik jarayonlar va uning o'ziga xos xususiyatlari tarixchi, demograf va iqtisodchilar tomonidan o'rganilmoqda. Mazkur jarayonlarni tarixshunoslik nuqtai nazaridan tadqiq etish bizga jamiyat ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishi, migratsiya etnoassimilyatsion jarayonlar o'zgarishi va millatlar munosabatlarni holati bo'yicha tahliliy xulosalar olish imkonini beradi.

Mamlakatimiz mustaqillikka erishgach, eng muhim va eng qimmatli resurs hisoblangan inson omiliga, sog'lom ona va sog'lom bola tamoyiliga asoslangan demografik masalalarning hududiy jihatlariga alohida e'tibor qaratib kelmoqda. Bu borada amalga oshirilgan ishlar chora-tadbirlar onalar o'limining 3,2 barobar, bolalar o'limining 3,4 barobar kamayishida, aholining o'rtacha umr ko'rish darajasini 66 yoshdan 73,5 yoshga uzayishida, aholi bandlik darajasining, ayniqsa ayollarda o'sishda muhim ahamiyat kasb etdi [1].

Mavzuga oid adabiyotlar tahlili. O'zbekistonda demografik jarayonlar ko'plab tarixchilar tomonidan o'rganilgan. Jumladan R.B.Qodirov[2], S.N.Yusupova[3], O.Ata-

Mirzayev[4], B.Isakov[5], L.Maksakova [5], D.Bobojonova[6] kabi olimlar tomonidan chuqur o'rganilgan.

Lekin mazkur tarixchilarning tadqiqotlarida Xorazm viloyatida demografik jarayonlar to'liq tahlil qilinmagan. Yo.Yu.Rozimova tadqiqotlarida mazkur masala urbanizatsiya jarayonlari asosida o'rganilganligini ko'rishimiz mumkin[7].

S.R.Davletov o'zining tadqiqotlarida mintaqadagi ijtimoiy-ekologik vaziyatni Xorazm viloyatidagi demografik jarayonlarga ta'sirini o'rgangan[8].

Asosiy qism. Tarix O'zbekiston tug'ilish darajasi va aholining tabiiy o'sishi yuqori bo'lgan mamlakatlar jumlasiga kiradi. Aholi sonining jadal ko'payib borishi azaldan O'zbekistonga xos xususiyat bo'lib borgan. Masalan, 1991-yili Respublika aholisi soni 20607,7 nafariga[10,58], 2011-yilda 28453,8 kishiga teng bo'lgan bo'lsa, O'zbekistonda 1991-2016-yillarda aholi sonining o'sish surati 153,2 foizga teng bo'lgan holda o'rtacha yillik ko'payish 1.7 foizni tashkil etgan. Jumladan, mamlakat aholisining o'rtacha yillik ko'payishi 1990-1995-yillarda 2,15 foiz, 2010-2015-yillarda 1,70 foizga teng bo'lgan holda muntazam pasayib borgan[11]. Mamlakat qishloq aholisining soni va salmog'i qator yillarda katta ko'rsatgichlarni tashkil etgan bo'lsa ham, uning o'rtacha yillik ko'payishi yildan yilga kamayib borishi kuzatildi.

XX asrning 90-yillariga kelib O'zbekistonning shimoliy qismida joylashgan Xorazm viloyatidagi demografik vaziyat siyosiy va iqtisodiy omillar ta'siri ostida murakkab davrni boshdan kechirdi. 1959-yil holatiga keladigan bo'lsak Xorazm viloyatida 382554 ming aholi, 1970-yilda 556765 ming, 1979-yilda 747197 ming aholi 1989-yilda 1014846 ming aholi yashagan bo'lib, shundan 1989-yil xolatiga ko'ra 514974 ming ayollar va 506010 ming erkaklar tashkil qilgan[12].

Respublikaning boshqa xududlariga nisbatan Xorazm viloyatida umumiy aholining qishloqda yashovchi qismi son jihatdan katta ustunlikka ega bo'lganni ko'rishimiz mumkin. 1989-yilda shahar aholisi 261375 kishi va qishloq aholisi 733471 kishini tashkil qilgan[12]. 1979-yilda mehnatga layoqatli yoshdagi aholi 316796 kishi 1989-yilga kelib 460695 ga yetgan. Mehnatga layoqatli yoshga yetmaganlar esa 1979-yilda 366742 kishi 1989-yilda esa 482723 kishiga yetgan[12]. 1979-yilda shaharda yashovchi erkaklar 364108 kishini 1989-yilga kelib 498872 kishini ayollar esa 1979-yilda 383089 kishini 1979-yilda esa 515974 kishini tashkil qilgan[12].

1989-yilda aholining eng yuqori 15,8 %ni 4 yoshgacha bo'lgan go'daklar tashkil etgan bo'lsa 40-44 yoshdagilar

ulushi 2,8% tashkil qilgan. 1989-yilda 20-24 yoshdagi erkaklar ulushi aholining 8,4 % ayollar 9,1% ulushni tashkil qilgan[12]. Mazkur ma'lumotlar mustaqillikka erishish arafasida Xorazm viloyatida ayollarning ulushi ancha yuqori ekanligidan dalolat beradi.

Ushbu davr mobaynida aholining savodlilik darajasini tahlil qilar ekanmiz 1989-yilda 39697 nafar aholi oliy ma'lumotli, 67244 o'rta maxsus 255579 o'rta ma'lumotli aholini tashkil qilganini ko'rishimiz mumkin[12]. Viloyat aholisining etnik tarkibi ko'p millatli bo'lib, millatlarning asosiy qismi sovetlar davrida ko'chib kelgan slavyan halqlari tashkil qilganini ko'rishimiz mumkin.

1979-1989 yillarda Xorazm viloyati aholisining etnik tarkibi

№	Millatlar nomi	1979 yil	1989 йил
1	Ruslar	14637	12179
2	Ukrainlar	1195	2197
3	Belaruslar	305	505
4	O'zbeklar	701233	957623
5	Qozoqlar	11242	14155
6	Gruzinlar	81	88
8	Azarboyjonlar	111	351
9	Maldavanlar	62	462
10	Tojiklar	80	233
11	Turkmanlar	4082	5996
12	Qoraqalpoqlar	518	664
13	Tatarlar	8520	7829
14	Chuvashlar	263	300
15	Yahudiylar	76	64
16	Koreyslar	5796	5865
17	Forslar	51	1215
18	Qirg'izlar	28	40
19	Nemislar	53	13
20	Boshqa millat vakillari	1061	1399

2005-yil 1-yanvar holatiga ko'ra Xorazm viloyatining doimiy aholisi 1453,9 ming bo'lib, uning tarkibida ayollarning ulushi 730,3 ming erkaklarning ulushi 723,6 mingni tashkil qilgan[13]. 2005-yilda ishga yaroqli aholi doimiy aholini 57,5 % tashkil qilgan bo'lsa, 2006-yilga kelib bu ko'rsatkich 58,0 % tashkil qilgani ko'rishimiz mumkin. Mazkur davrda nafaqa

yoshidagi insonlarning ulushi 6,4 % tashkil qilgan bo'lib, Buxoro viloyatida bu ko'rsatkich 7% Surxandaryo viloyatida bu ko'rsatkich o'rtacha 5,8 % tashkil qilganini ko'rishimiz mumkin[13]. Tug'ilish ko'rsatkichi 2004-yil holatiga ko'ra har ming kishiga 22,5 nafarni tashkil qilib bu mazkur davrda Respublika miqyosida eng yuqori ko'rsatkichni tashkil qilgan.

2007 yil 1 yanvar holatiga ko'ra viloyat aholining milliy tarkibi. (ming kishi)

Millatlar	O'zbeklar	Ruslar	Tatarlar	Turkmanlar	Qoraqalpoqlar	Koreyslar	Ukrainlar	qozoqlar	Boshqa millatlar
Miqdori	1435,6	6,1	4,4	7,4	1,5	3,0	1,5	13,3	7,4
Foizda	97	0,4	0,3	0,5	0,1	0,2	0,1	0,9	0,5

Aholining tabiiy harakat koeffitsenti har ming kishiga 2005-yilda 21,7 nafarni tashkil qilgan.

2001-yil holatiga ko'ra ishchi kuchi taklifi 10586 nafar bo'lib ishchi kuchiga talab 14492 ta bo'lgan. Xodimlar qo'nimsizligi sababli ishdan bo'shatilganlar 1164 nafarni tashkil qilgan[14].

2007-yil 1-yanvar holatiga ko'ra viloyatda 1480,2 ming aholi yashagan bo'lib, ularning asosiy qismi Xozarasp(196,9ming), Xiva(186,4ming) va Urganchda (136,0ming) kabi 11 tumanlarda yashagan. Mazkur aholi 101 ta fuqarolar yig'ini, 612 aholi yashash punkti va 432 nafar

mahallalarda istiqomat qilgan[15]. Aholining asosiy qismi qishloqlarda yashagan bo'lib mazkur ko'rsatkich 1152,5 ming kishini tashkil qilgan. Tabiiy o'sish ko'rsatkichi 2006-yilga kelib 26081 kishiga yetganini ko'rishimiz mumkin. Mazkur davrdagi migratsiya ko'rsatkichini kuzatadigan bo'lsak ko'chib kelganlar 5743 kishi va ko'chib ketganlar 8124 kishini tashkil qilganini kuzatimiz mumkin. Ya'ni bu davrda ko'chib ketish jarayoni kuchayadi. 2007-yil viloyatda jami 538 ming aholi ish bilan band bo'lib uning 126 ming nafari asosan byujet tashkilotlari va 200 mingi qishloq xo'jaligida hizmat ko'rsatgan. Yuqorida keltirilgan ma'lumotlar viloyatda

xususiy sektor va sanoat ishlab chiqarish sohalari rivojlanmaganligidan dalolat beradi.

2008-yil 1-yanvar holatiga ko'ra Xorazm viloyatining doimiy aholisi 1504,2 ming bo'lib, shundan 755,2 ming nafari ayollar va 749,0 ming nafari erkaklar tashkil qilgan. 2008 - 2011-yillar o'rtasida Xorazm viloyatida yashovchi qishloq va shahar aholisi tahlil qilsak 212,2 ming kishiga shahar aholisini o'sganini ko'rishimiz mumkin.

2010-yilda aholining tug'ilish koeffitsiyentini kuzatadigan bo'lsak, tug'ilganlar 2836 va vafot etganlar 887 nafarni tashkil qilgan. 2011-yil Respublika bo'yicha 20-29 yoshdagi fuqarolarning o'rtacha turmush qurush ko'rsatkichi 49,5% tashkil qilgan bo'lib, Xorazm viloyatida bu ko'rsatkich 50,1 % tashkil qilgan. Bu ko'rsatkich Respublikada eng yuqori hisoblangan. 2010- yilda Respublika bo'yicha ayollarni birinchi turmush qurish yozi 22,4 yoshni tashkil etgan bo'lib ko'rsatkich Xorazm viloyatida 23,0 yoshni tashkil qilgan.

Mazkur davrda Namangan viloyatida o'rtacha yosh 21,4 yoshni tashkil qilgan.

Xulosa va takliflar. Yuqorida keltirilgan ma'lumotlar asosida quyidagi ilmiy xulosalar shakllandi:

- mustaqillikka erishish arafasida yuz bergan chuqur ijtimoiy-iqtisodiy inqiroz Xorazm viloyatidagi demografik vaziyatga jiddiy salbiy ta'sir ko'rsatdi.

- mazkur davrda aholi sonining o'sishi viloyatda ishsizlik darajasini keskin o'sishi ichki tashqi migratsiyani keskin kuchayishiga olib keldi.

- Xorazm viloyatida qishloq aholisining umumiy viloyat aholisi dinamikasiga ta'siri katta bo'ldi, chunki viloyatda urbanizatsiya darajasi past bo'lib, milliy tarkibda mahalliy millat vakillarining ko'pligi sababli qishloqlarda tug'ilish darajasi yuqori edi

- Mustaqillikning dastlabki yillari respublika bo'l-gani sari Xorazm viloyatidagi migratsiya jarayonlari asosan sobiq ittifoq davlatlariga qaratilgan.

ADABIYOTLAR

1. Tojiyeva Z.N. O'zbekiston Respublikasida demografik jarayonlar va ularning hududiy xususiyatlari. Geografiya fanlari doktori (DSc)...diss.-Toshkent, 2017.
2. Qodirov R.B. Farg'ona mintaqasi aholisi va mehnat resurslari. –Toshkent. “Navro‘z”, 2016.
3. Yusupova S.N. O'zbekistonda demografik jarayonlar va ularning millatlararo munosabatlarga ta'siri. Tarix fanlari doktori (PhD)...diss. Avtoreferati.-Andijon, 2019.
4. Ata-Mirzayev O., Gentshke V., Murtazayeva R., Saliyev A. Istorika-demograficheskiye ocherki urbanizatsii Uzbekistana. – Tashkent: “Mumtoz so‘z”, 2019.
5. Isakov B. O'zbekistonda 80-yillarning ikkinchi yarmi-2000-yillardagi tarixiy o'zgarishlarning demografik jarayonlarga ta'siri. Tarix fanlari nomzodlik...diss. Avtoreferati.-Toshkent, 2010.
6. Maksakova L. Demograficheskiye problemy zanyatnost v Uzbekskoy SSR. –Tashkent; Uzbekistan,1989.
7. Bobojonova D. O'zbekistonda demografik jarayonlar va ularning xususiyatlari. –Toshkent:Fan, 1995.
8. Rozimova YO.YU. O'zbekistonda urbanizatsiya jarayonlari. (Xorazm viloyati va Qoraqalpog'iston Respublikasi misolida 1991-2007-y). Tarix fanlari nomzodlik...diss. Avtoreferati.-Toshkent, 2010.
9. Davletov S.R. XX asrning so'nggi choragida Quyi Amudaryo hududida ijtimoiy ekologik vaziyat va demografik jarayonlar. Tarix fanlari nomzodlik...diss. Avtoreferati.-Toshkent, 2003.
10. Численность населения Узбекистана. Госкомстат Узбекистана. Стат.сбор.-Ташкент. 2007.
11. Tojiyev Z.N. O'zbekiston Respublikasida demografik jarayonlar va ularning hududiy xususiyatlari. Geografiya fanlari doktori (DSc)...diss. Avtoreferati.-Toshkent, 2017.
12. Xorazm viloyat statistika boshqarmasi axborotnomasi. Urganch 1990 y..Государственный комитет Республики Узбекистан по статистике.Статистический ежегодник регионов Узбекистана. Ташкент.-2006.
13. Xorazm viloyati davlat arxivi: fond 13, ro'xat 1, hujjat 63, varaq 2.
14. Xorazm viloyatining ijtimoiy-iqtisodiy ahvoli. Xorazm viloyati hokimligi. Urganch. 2007y.